

УДК 539.173

К вопросу о существовании промежуточной фазы между кристаллическим и жидким состоянием в плоской плазменно-пылевой системе

Елена Валерьевна Васильева ^[0000-0002-7662-6515]Объединенный институт высоких температур РАН
125412, Россия, Москва

E-mail: elen_vasilieva@mail.ru

Аннотация. В статье представлено интервью с к.ф.-м.н., научным сотрудником лаборатории диагностики пылевой плазмы ОИВТ РАН и лаборатории физики активных сред и систем МФТИ о проводимых экспериментальных исследованиях в области исследования промежуточной фазы между кристаллическим и жидким состоянием в плоской плазменно-пылевой системе. Существование этой фазы впервые экспериментально подтверждено в двумерных структурах в плазме. Исследование физических свойств двумерных систем имеет огромное прикладное значение. Такие исследования сейчас бурно развиваются, обещая в перспективе новые материалы с заданными свойствами и устройства на их основе в сфере микроэлектроники, медицины для секвенирования ДНК и в других областях науки и техники.

Ключевые слова: плазменно-пылевые системы, лабораторный эксперимент, состояние вещества, двумерные системы, плазма

Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ РАН) и МФТИ экспериментально подтвердили наличие промежуточной фазы между кристаллическим и жидким состоянием в плоской плазменно-пылевой системе [1]. Теоретическое предсказание промежуточной — гексатической — фазы заслужило Нобелевскую премию по физике в 2016 году: премия была присуждена Майклу Костерлицу, Дэвиду Таулессу и Дункану Холдейну с формулировкой «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи».

В научной статье [2] в журнале Scientific Reports ученые опубликовали свои наблюдения и детальное описание экспериментов, в ходе которых они впервые наблюдали гексатическую фазу в двумерных структурах в плазме. В работе опи-

саны способы точной идентификации точек фазового перехода и представлен детальный анализ структурных свойств такой системы. Полученные в ходе эксперимента данные полностью соответствуют теории Березинского — Костерлица — Таулесса.

Проведенный эксперимент позволяет однозначно заявить о двухступенчатом процессе плавления кристалла и идентифицировать точки фазового перехода “твердое тело — гексатическая фаза” и “гексатическая фаза — жидкость. Продолжительное время проведения эксперимента, достаточное для установления стационарного состояния системы, в сочетании с точными методами управления температурой частиц позволило плавно изменять параметры системы и пронаблюдать гексатическую фазу».

Несмотря на то, что теории Березинского — Костерлица — Таулесса, которая предсказывает двухступенчатое плавление от кристалла к жидкой фазе с образованием промежуточной гексатической фазы, уже более 40 лет, до сих пор не получалось изучить эти процессы в лабораторных плазменных системах. Двумерные переходы уже наблюдались в полимерных коллоидах, магнитных пузырьках в тонких пленках, жидких кристаллах и суперпроводниках, однако экспериментальных подтверждений двухстадийного плавления в пылевой плазме долгое время не было.

Исследование физических свойств двумерных систем имеет огромное прикладное значение. Такие исследования сейчас бурно развиваются, обещая в перспективе новые материалы с заданными свойствами и устройства на их основе в сфере микроэлектроники, медицины для секвенирования ДНК и т. д.

Представленные в статье результаты были получены при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Активное броуновское движение кулоновских макрочастиц в плазме и сверхтекучем гелии».

Редакция журнала ОСЭ обратилась к Елене Васильевой с просьбой подробнее прокомментировать прикладные аспекты проведенных исследований. Ниже приведены ответы на наши вопросы:

Каково прикладное значение "двумерных" состояний вещества в сфере новых энергетических технологий? Какие материалы с заданными свойствами позволят создать эти технологии?

Двумерные материалы обладают новыми физическими свойствами и особенностями, которые могут быть востребованы и найти свое применение в различных технологических процессах. К примеру, мы еще со школы знаем, что когда кристалл плавится, то получается жидкость. Но в двумерных системах все по-другому: после кристалла может быть еще одна фаза – гексатика, и только потом жидкость. Вот в нашей работе как раз удалось экспериментально исследовать этот двустадийный фазовый переход.

Двумерный материал – который у всех на слуху – графен. Его уникальные физические свойства открывают различные технологические возможности: здесь и сверхпроводимость, и полупроводники, и огромная теплопроводность. Изучение графена, в свою очередь, зародило интерес к исследованиям свойств и прикладных возможностей других двумерных материалов.

Двумерные материалы выглядят многообещающими и для различных электрофизических и энергетических приложений: для изготовления электродов, аккумуляторов высокой емкости, для технологий преобразования световой энергии в электрическую, созданию защитных экранов и др.

Насколько сложный был процесс экспериментальной работы и есть ли аналогичные работы у иностранных коллег?

Данная работа оказалась успешной благодаря большому числу факторов, которые успешно сложились воедино. Это и уникальный объект исследований – коллоидная плазма, и методика воздействия на систему и подходы к дизайну эксперимента. Исследование коллоидной (пылевой) плазмы ведется в нашей лаборатории уже более 25 лет. Коллоидная плазма – уникальный объект, позволяющий исследовать различные процессы, в том числе неравновесные фазовые переходы, на кинетическом уровне (т.е. отслеживая и анализируя поведение каждого элемента системы) и здесь у нашей группы огромный опыт. Кроме того, в качестве методики воздействия на пылевую структуру было предложено использовать лазер и частицы с металлическим покрытием, способные поглощать лазерное излучение. Таким образом, прецизионно меняя мощность лазерного излучения – мы изменили энергию «закачиваемую» в систему и ее фазовое состояние без изменений параметров окружающей плазмы. Наши коллеги за рубежом, тоже пытались пронаблюдать двустадийный переход в подобной системе, но их подход не позволил сделать этого. Состояние системы они пытались изменять, путем изменения параметров плазмы и действительно пронаблюдали два состояния кристалл и жидкость, но «проскочили» гексатику. Дело в том, что изменяя параметры плазмы, они кардинально меняли всё в этой сложносогласованной системе: концентрацию электронов и ионов, плотность нейтралов и диссипацию, заряд на частицах, их взаимодействие и т.д. Отсюда и результат.

Какие дальнейшие перспективы исследований?

Конечно мы продолжаем исследования в этой области. Применённый подход позволит исследовать еще многие процессы как в двумерных так и в трехмерных системах активных броуновских частиц. Мы ведем эксперименты с Янус частицами, где нашими коллегами из лаборатории уже получены многообещающие результаты. Ведутся эксперименты с активными броуновскими частицами и при криогенных температурах ниже лямбда точки – уже готовятся публикации по данной теме.

Благодарность

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 20-12-00372).

Литература

1. Ученые впервые экспериментально получили промежуточное состояние вещества между кристаллом и жидкостью [Электронный ресурс]. . 2021 URL:

https://mipt.ru/news/uchenye_vpervye_eksperimentalno_poluchili_promezhutochnoe_sostoyanie_veshchestva_mezhdu_kristallom_i.

2. Vasilieva E. V., Petrov O.F., Vasiliev M.M. Laser-induced melting of two-dimensional dusty plasma system in RF discharge // Scientific Reports. 2021. № 1(11). С. 523. DOI:10.1038/s41598-020-80082-x.

References

1. Scientists for the first time experimentally obtained an intermediate state of matter between a crystal and a liquid [Electronic resource]. ... 2021 URL: https://mipt.ru/news/uchenye_vpervye_eksperimentalno_poluchili_promezhutochnoe_sostoyanie_veshchestva_mezhdu_kristallom_i.
2. Vasilieva E. V., Petrov O.F., Vasiliev M.M. Laser-induced melting of two-dimensional dusty plasma system in RF discharge // Scientific Reports. 2021. No. 1 (11). S. 523. DOI: 10.1038 / s41598-020-80082-x.

On the Existence of an Intermediate Phase between the Crystalline and Liquid States in a Flat Plasma-Dust System

Elena Vasilyeva

Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

E-mail: elen_vasilieva@mail.ru

Annotation. The article presents an interview with Ph. D., a research associate of the Laboratory of Dust Plasma Diagnostics of the Russian Academy of Sciences and the Laboratory of Physics of Active Media and Systems of the MIPT about the experimental research conducted in the field of studying the intermediate phase between the crystalline and liquid states in a flat plasma-dust system. The existence of this phase is experimentally confirmed for the first time in two-dimensional structures in plasma. The study of the physical properties of two-dimensional systems is of great practical importance. Such research is now rapidly developing, promising in the future new materials with specified properties and devices based on them in the field of microelectronics, medicine for DNA sequencing and in other fields of science and technology.

Keywords: plasma-dust systems, laboratory experiment, state of matter, two-dimensional systems, plasma